

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ИНДУИЗМА

Шокирова Дурдона Баҳодир қизи

Магистрант Международной исламской академии Узбекистана

Направления «Сравнительное религиоведение».

Шестой и последующие четыре века до нашей эры упоминаются в учебниках истории как период высшей стадии религиозной и философской жизни. За тот промежуток времени многие философы и богословы заложили основы новых, на тот момент, религиозных и философских учений. Именно в те века человечество начало достигать духовной зрелости, а также появляются цивилизации, которые по сей день имеют мировую значимость в геополитическом плане. В этот период в Индии зародилась религия джайнизм и основывается буддизм, в Китае появляется конфуцианство, в Центральной Азии – зороастризм, на Ближнем Востоке зарождается религия иудаизм. На ряду с этими историческими событиями, также в Южной Индии закладывается фундамент на основывавшееся философское учение, уходящее корнями в ведизм.

Индуизм – национальная религия мировой значимости, которая зародилась в Индии. Она включает в себя различные системы индийской философии. Однако, что касается термина «индуизм», то он относительно новый. Слово «инду» («хинду») первоначально относился к названию места, долины древней реки Ганг, и населению, которое там проживало. Во времена правления династии Бобуридов, этим же словом начали называть всех немусульман.²¹¹ В викторианскую эпоху британские ориенталисты и востоковеды, говоря о системе философских учений Индии, богатой обрядами и традициями, отличавшейся от ислама и христианства, употребляли термин «индуизм». Впервые в письменных источниках он появился в 90-х годах XVIII века, однако широкое его использование приходится ко второй половине XIX века. Несмотря на это, в США еще в начале прошлого столетия ко всем эмигрантам из Индии, кроме мусульман использовали термин «индуисты».

Ученые считают, что индуизм – старейшая живая религия на Земле. Его многочисленные священные тексты на санскрите, ритуалы и традиции, обряды и обычаи, а также изобразительное и прикладное искусство сыграли значительную роль в распространении данного учения в других частях мира. Примерно с IV века нашей эры индуизм преобладал в Юго-Восточной Азии и просуществовал более 1000 лет.²¹²

Богатая совокупность традиций зародилась ещё во втором тысячелетии до н. э. на долине Инд, следовательно, памятники ее архитектуры древнее египетских пирамид, а города основались раньше Афин и Рима. Современные раскопки показали, что долина Инд была густонаселенной и что ее территория была протяженностью от Гималаев до Аравийского моря. Однако, письменные источники не расшифрованы по сей день, из-за чего мы не знаем о религиозных верованиях и практиках этой цивилизации. Тем не менее, имеются гипотезы о том, что цивилизация долины Инд сыграла немаловажную роль в становлении индуизма.

²¹¹ «India», Oxford English Dictionary, second edition, 2100a.d. Oxford University Press.

²¹² <https://street-warrior.ru/raznoe/kosmogonicheskij-sufijskij-tanec-page-not-found-%C2%B7-github-pages.html>.

Возникновение индуизма и его развитие не связаны с каким-либо центральным историческим событием или общим историческим движением, как например в христианстве или даже буддизме²¹³. Многие индологи выделяют три ступени развития религиозного мышления древней Индии: ведизм, брахманизм и собственно индуизм.

Индуисты называют свою традицию «санатана-дхарма», что в переводе на русский язык означает «вечная дхарма», свои живые традиции - «ведийскими», а индуизм — «вайдика-дхармой» («ведийской религией»).

Восточные ученые придерживаются мнения о том, что индуизм является «продуктом» ведизма. Они считают, что ведизм – основа появившихся позже религиозных взглядов. Также считается, что брахманизм, джайнизм, бхактизм и сикхизм образовались от ведийской основы и заложили фундамент для формирования новой религиозно-философской системы – индуизм.

Несмотря на это, немало споров вызывает вопрос о возникновении индуизма на фундаменте индской цивилизации и ведизма. Известно, что санскрит, на котором написаны Веды, – индо-европейский язык, имеющий много общего с латынью, греческим, немецким, французским, испанским и английским. Однако, нам неизвестно, где находятся истоки индо-европейской языковой семьи.

Тем не менее, по известным нам данным, мы знаем, что дравидоязычная цивилизация долины Инда примерно в 1500 году до н.э. внезапно сменилась аравийской цивилизацией, санскритом и ведизмом. Глобальные изменения климата могли сыграть свою роль в гибели цивилизации долины Инда, но согласно традиционной теории, люди, называющие себя ариями («благородными»), прошли через современный Афганистан и захватили Северную Индию. При этом другая часть арийских народов переселилась в Иран, а третья – в Европу, куда они принесли свои языки. Эта теория объясняет лингвистические параллели между санскритом, персидским и многими древними и современными европейскими языками. Однако, теория «вторжения ариев», выдвинутая европейцами еще в начале XIX века, подверглась резким нападкам сторонников «Хиндутвы» («индусскости»), воспринимающих Индию, как «индуистское государство», а не светскую страну. Согласно предложенной теории, культура ариев – исконная для индийского субконтинента, а процесс перехода от цивилизации долины Инда к цивилизации ариев и от ведизма к индуизму был непрерывным. С точки зрения этой теории, индуизм возник на Гангской равнине.²¹⁴

Индуизм принимает авторитет Вед и считает их божественным откровением. Исходя из этого, учёные относят данное философское учение к категории «астика». Что касается джайнизма и сикхизма, несмотря на гипотезу о связи с ведизмом, данные учения отвергают сакральность Вед, по причине которой входят в категорию «настики». Термин «ведизм» образовался от названия одной из древнейших в мире священных книг. «Веда» в переводе от санскритского языка означает «знание». Веды в индуизме относятся в узком смысле к собранию из четырёх книг: Ригведа («Веда гимнов»); Сама-веда («Веда песнопений»); Яджур-веда («Веда жертвенных формул») и Атхарва-веда («Веда заклинаний»).

²¹³ Klostermaier, Klaus K. (2000), *Hinduism: A Short History*, Oneworld, ISBN 1851682139.

²¹⁴ Восемь религий, которые правят миром: Все об их соперничестве, сходстве и различиях/Стивен Протеро // 2021, М. – С. 267 – ISBN 978-5-699-95461-2.

А в более широком – литература шрути в целом, к которой относятся четыре вышеупомянутых книг и в дополнение три категории ведических писаний: Брахманы (книги жрецов), Араньяки (лесные книги) и Упанишады (тайные учения).

Индуисты разделяют свои многочисленные писания на две категории: шрути («услышанное», или тексты, которые имеют божественный характер) и смрити («запомненное», или тесты, сакральность которых придана людьми). Веды отнесены к высшим шрути. Полагается, что данные санскритские тексты переданы людям провидцами риши, а затем собраны мудрецом Вьясой.

Веды считаются техническим руководством, объясняющим жрецам, как правильно совершать ритуалы с песнопениями и мантрами. Упанишады – философские диалоги, в которых речь идёт о смысле этих ритуалов и стоящей за ними Высшей Реальности. Брахманы и Араньяки, в свою очередь, это тексты, которые хронологически занимают промежуточное положение между Ведами и Упанишадами, являющимися сочетанием первых двух категорий. Брахманы – ритуальные тексты, близкие к Ведам, в которых делается упор на отправление обрядов в целом, нежели проведение конкретных жертвоприношений. Араньяки же считаются близкими к Упанишадам, к которым присущ философский характер. В них не уделяется особое значение к ритуальному аспекту.

Ведизм также закладывает начало кастовой системы. Согласно гимну Ригведы, Пуруша-сукта («Гимн космическому человеку»), мир появился в начале времен, когда в жертву богам был предложен «космический человек» Пуруша. Из его расчлененного тела возникли лошади, коровы и другие животные, а также сами гимны и мантры Вед. Из его мозга появилась Луна, из глаз – Солнце, дыхание стало ветром, голова – небом, ступни – землей, и так космос был приведен в порядок. Вместе с тем это изначальное жертвоприношение установило порядок в обществе. Из рта Пуруши вышла каста жрецов – брахманов, руки стали воинами, бедра – торговцами, ступни – слугами.

Отличительной особенностью современного индуизма считается, сохранение кастового режима. Научная гипотеза доказывает тот факт, что вне зависимости от того, что буддизм зародился в Индии, но не получил распространение на этом континенте, по причине отсутствия кастового режима в буддизме. В индийском обществе существует четыре каст. Брахманы – самая высокая каста индийского общества, служащие духовными наставниками в семьях большинства каст высшего или среднего статуса. Кшатрии – вторая по значимости каста, в основном являлись военными. Из данной касты выбирались раджи. Индра является для них главным богом-покровителем. Вайшьи – представители третьей по значимости касты древнеиндийского общества, состоявшей из земледельцев, торговцев, лавочников и ростовщиков. вайшьи более строго соблюдают правила, касающиеся пищи, и ещё более тщательно стараются избегать ритуального осквернения.²¹⁵ Шудры – самое низшее индийское сословие, которое является трудящимся классом. Кастовая система является фундаментом индийской религиозной системы. Исходя из этого, каждая каста имеет свои свадебные традиции, ритуалы питания, стиль одежды и даже свои профессии. Запрещается выходить против кастовой системы, в противном случае, того или иного сопротивлявшегося человека выводят из касты, тем самым лишая его права жизни.

²¹⁵ Вайшьи / Вигасин А. А. // Большой Кавказ — Великий канал [Электронный ресурс]. — 2006. — С. 514. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 4). — ISBN 5-85270-333-8.

Что касается основным догматическим понятиям, то в первую очередь хотелось бы обратить внимания на понятие «карма». Она представляет собой вселенский причинно-следственный закон и является одной из центральных понятий в индийских религиях. Согласно индийской философии, праведные или греховные действия человека определяют его дальнейшую судьбу и характер перерождения. Если человек совершал только благие поступки, то в бесконечной цепочке перерождений (сансаре) его душа переселится в более высокую касту. Однако, если человек при жизни совершает много греховных поступков, согласно индуизму, его душа перевоплотится в животное или растение.

Реинкарнация в индийской философии означает переселение души с одного тела на другое. Согласно учению, душа перерождается в облике, которое заслужил человек в ходе своей жизни. В отличие от буддизма, в индуизме душа не освобождается от сансары путём достижения нирваны. Здесь достижение целей происходит путём реинкарнации души в тело высокой касты.

Сансара понимается как круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой, одно из основных понятий в индийской философии: душа, тонушая в «океане сансары», стремится к освобождению (мокше) и избавлению от результатов своих прошлых действий (кармы), которые являются частью «сети сансары».²¹⁶

Сансара — одно из центральных понятий в индийских религиях — индуизме, буддизме, джайнизме и сикхизме. Каждая из этих религиозных традиций даёт свои интерпретации понятия сансары. В большинстве традиций и философских школ сансара рассматривается как неблагоприятное положение, из которого необходимо выйти. Например, в философской школе адвайта-веданты индуизма, а также в некоторых направлениях буддизма сансара рассматривается как результат неведения в понимании своего истинного «Я», неведения, под влиянием которого индивид или душа принимает временный и иллюзорный мир за реальность вообще.²¹⁷

Последователи религии индуизм могут поклоняться в любом месте. В доме каждого верующего есть комната или уголок со статуей Вишну, или Шивы. Индуизм — это монотеистическая религия, последователи которой верят в то, что Бог проявляет себя в различных формах. Человек может поклоняться той из форм Бога, которая наиболее близка ему, при этом относясь уважительно к другим формам поклонения.²¹⁸

²¹⁶ Булич С. К. Сансара // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

²¹⁷ Шохин В. К. Сансара // Новая философская энциклопедия / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Стёпин, заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов. — 2-е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010. — ISBN 978-5-244-01115-9.

²¹⁸ Chakravarti, Sitansu S. Hinduism, a Way of Life. — Delhi: Motilal Banarsidass, 1991. — 104 p. — ISBN 8120808991.

Список использованной литературы.

1. Chakravarti, Sitansu S. *Hinduism, a Way of Life*. — Delhi: Motilal Banarsidass, 1991.— ISBN 8120808991.
2. Klostermaier, Klaus K. (2000), *Hinduism: A Short History*, Oneworld, ISBN 1851682139
3. Булич С. К. Сансара // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб.
4. Вайшы / Вигасин А. А. // Большой Кавказ — Великий канал [Электронный ресурс]. — 2006. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 4). — ISBN 5-85270-333-8.
5. Восемь религий, которые правят миром: Все об их соперничестве, сходстве и различиях/Стивен Протеро // 2021, М. – с. 400 – ISBN 978-5-699-95461-2
6. Шохин В. К. Сансара // Новая философская энциклопедия / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Стёпин, заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов. — 2-е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010. — ISBN 978-5-244-01115-9.